

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 11
NOVEMBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 11-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-11

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-11

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 11 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-11>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Ходжаметова Гулчира Илишевна

– тарих фанлари номзоди, профессор

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мамадияров Дилшод Уралович

– иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

Тўраев Шавкат Нишонович

– фалсафа фанлари номзоди, доцент

Бердиева Гулмира Аминовна

– тарих фанлари номзоди

Гаипов Жасур Бахром ўғли

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)

Сохибова Лола Жонибоевна

– фалсафа ф.б.ф.д (PhD)

Шарипов Дилшод Бахшиллович

– сиёсатшунос, эксперт

Содиржонов Мухриддин

Махамадаминович

– социология ф.б.ф.д (PhD)

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

MUXITDINOV Shahboz Azimjon o'g'li

Bojxona Qo'mitasining Bojxona instituti

IV-kurs kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10130748>

BOJXONA ORGANLARI FAOLIYATIDA PROFAYLINGNI QO'LLASHNI TAKOMILLASHTIRISH

ANNOTATSIYA

Davlatning iqtisodiy xavfsizligini taminlashda Bojxona organlari alohida ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda dunyo huquqni muhofaza qilish organlari faoliyatida aynan milliy va global xavfsizlikni ta'minlashda, xavflarni tahlil etish uchun psixologiya usullaridan biri bo'lgan profayling texnologiyasidan keng foydalaniladi. Bojxona tizimida profayling metodini qo'llashni rivojlantirish xavflarni baholash hamda aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Mazkur maqolada bojxona organlari faoliyatini tashkil etishda profaylingdan foydalanishni samarali tashkil etilishi hamda o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, profayling metodining kelib chiqishi tarixi, zaruriyati va qo'llanilish sohasi borasida nazariy ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: profayling, psixologik portret, psixologik kuzatish, so'rov, transport profayling, psixodiagnostika, shaxs parametrlari, psixologik prognozlash, inson xulqini baholash, kriminal profayling.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОФИЛИРОВАНИЯ В ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АННОТАЦИЯ

Таможенные органы имеют особое значение в обеспечении экономической безопасности государства. В настоящее время технология профилирования, являющаяся одним из психологических методов анализа рисков, широко используется в деятельности правоохранительных органов мира по обеспечению национальной и глобальной безопасности. Развитие применения метода профилирования в таможенной системе имеет важное значение при выявлении рисков. В статье рассмотрена организация эффективности использования профилирования в организации деятельности таможенных органов и его особенности. Также даны теоретические сведения об истории возникновения метода профилирования, необходимости и области применения.

Ключевые слова: профилирование, психологический портрет, психологическое наблюдение, опрос, транспортное профилирование, психодиагностика, параметры личности, психологическое прогнозирование, оценка поведения человека, криминальное профилирование.

IMPROVING THE USE OF PROFILING IN CUSTOMS ACTIVITIES

ANNOTATION

Customs authorities are of particular importance in ensuring the economic security of the state. Currently, profiling technology, which is one of the psychological methods for risk analysis, is widely used in the activities of law enforcement agencies of the world to ensure national and global security. The development of the use of the profiling method in the customs system is important in identifying risks. This article describes the organization of the effectiveness of the use of profiling in the organization of the activities of the customs authorities and its specific features. Also, theoretical information about the history of the origin of the Profiling method, necessity and field of application is given.

Key words: profiling, psychological portrait, psychological observation, survey, transport profiling, psychodiagnostics, personality parameters, psychological forecasting, assessment of human behavior, criminal profiling.

«Profayling» inglizcha «profile» - profil, qiyofa ma'nosini anglatadi. Profayling - bu shaxsning noverbal xatti-harakatlari va o'ziga xos xususiyatlarini baholash orqali uning harakatlarini haqqoniy baholash, bashorat qilish metodikasi hisoblanadi. Profayling metodi - shaxslarni psixologik baholash, kuzatish, ularning xulqidagi o'zgarishlarni tashqi qiyofasi va xatti-harakatlari asosida tahlil qilish kabi bir necha psixologik usullarni qo'llab avvaldan bashorat qilish imkonini beradigan shaxs profilini yaratish usulidir. Profayl metodi asoschilari psixolog olimlar P.Ekman, V.Frizen, M.Sukerman va B. De Paulo hisoblanadilar.

2012-yilda Y. Spiritsa tomonidan yolg'onni tadqiq qilish bo'yicha Xalqaro akademiyada kriminal profayling usuli taqdim etildi. Uning fikricha: kriminal profayling - jinoyatchi deb taxmin qilinayotgan shaxs xususiyatlarini tashxislovchi kompleks usullar yordamida uning psixologik profilini tuzish tushuniladi. Profayling - bu psixologik portret tuzishdir. 1888-yilda psixologik portret tuzishga uringanlardan biri britaniyalik jarroh Tomas Bond hisoblanadi.

Ushbu turdagi profayling metodi tajribasi Isroil, AQSH, Rossiya kabi davlatlarda bir necha yillardan beri takomillashib kelayapti. Profayling metodi ikkita bir-birini to'ldiruvchi metoddan, ya'ni psixologik kuzatish va so'rov(suhbat) metodidan tashkil topgan.

Profayling o'zining tarkibiga - tezkor psixodiagnostika, emotsiyalarni tahlil qilish, manipulyativ texnikalar, gipnotexnologiya, so'zamonlik, grafologiya, yuz ifodalari tahlili, mushaklar faoliyatini tahlil qilish va ijtimoiy psixologiyani qabul qiladi.

Profayling bilan shug'ullanuvchi shaxslarni odatda profaylerlar deb yuritiladi. Profaylarning o'rganish ob'ekti sifatida quyidagilarni e'tirof etish mumkin:

- mimika;
- jestlar;
- xatti-harakatlarning o'ziga xos xususiyatlari;
- nutqning psixolingvistik qonuniyatlari;
- verbal muloqotning paralingvistik alomatlar va boshqalar [1].

Profayling metodining metodologik asosi bo'lib, aynan insonlarning noodatiy xarakterlari, tashqi ko'rinishidagi ba'zi belgilari, o'zlarini tutishlari, gapirish oxangi, sur'ati va boshqa xabar beruvchi a'zolarining o'ziga xos xislatlari hisoblanadi. Masalan, biror-bir qo'poruvchilik xarakterlarini amalga oshirmoqchi bo'lgan terrorchi shaxsni aniqlashda profayling metodining afzalliklari shundan iboratki, u orqali terrorchining yuz profili, umumiy va xususiy xarakterlari, xujjatlari, olib o'tayotgan buyumlarini o'rganish hamda taxlil qilish orqali shaxsni xavfli yoki xavf tug'dirmaydigan inson sifatida baxolash mumkin.

Profayling iborasi ilk bor 1980 yillarda Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlatila boshlandi. Ushbu sohada ish olib borgan mutaxassislardan birinchilar qatori Djon Duglas, Robert Resslerlar hisoblanadi.

Ular boshchiligida aynan 1984 yil Federal qidiruv byurosi (FBI) Akademiyasi qoshida tajovuzkorlik jinoyatlarini o'rganish markazi tashkil etilgan. Ushbu markazda asosan o'rta va og'ir jinoyatlarni taxlil qilish, ularni o'rganish, jinoyatchilarni psixologik portretini yaratish bo'yicha ilk izlanishlar olib borilgan.

Profaylerlarning xizmatlari yordamida bir qancha og'irhamda vaxshiyona qotilliklar fosh etilgan.

Unda asosan jinoyatchining xulq-atvorini o'rganish, psixologik portretini yaratish, o'ziga xos psixologik xususiyatlarini taxlil qilish, jinoyat sodir etish motivlarini o'rganish hamda kelgusidagi xarakterlarini bashorat qilish orqali bu yutuklarga erishdilar.

Profaylingga asosiy e'tibor Rossiyada 2004-yil sodir etilgan terrorchilik harakatidan keyin kuchaytirildi. Bu texnologiya AQSh, Finlyandiya, Fransiya, Buyuk Britaniya kabi Yevropaning bir qancha yirik davlatlari, shuningdek, Isroil davlatida jamoat xavfsizligini ta'minlash xizmatlarida xavfsizlikni ta'minlash maqsadida keng qo'llaniladi.

Profayling metodi quyidagi xususiyatlarga ega:

1. Profayling metodining xususiyatlaridan biri sifatida profilaktik hisobdagi shaxslar xatti-xarakatini kuzatish, ularga savollar berish, ekspress psixodiagnostika qilish, ularning xatti-xarakatlaridagi normadan og'ishlarni qayd etish hamda ularni o'rganishga qaratilgan boshqa harakatlar kiritiladi.

2. Profaylingning mantiqiy sxemasida g'ayriqonuniy aralashish harakatlarini tayyorlash chog'ida xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan shaxslarning xarakatlari modelini tuzish; bunday xarakatlarni tayyorlash belgilarini aniqlash; xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan tiplar (profillar) - bunday xarakatlarning extimol tutilgan ijrochilari tasnifini yaratish; kuzatuv hududidagi xar bir shaxsning makomini rejalashtirilayotgan g'ayriqonuniy aralashuv xarakatiga aloqador bo'lish mumkinligi nuqtai nazaridan aniqlash; xar bir shaxsni muayyan tipga (eki profilga) kiritish, ya'ni profillash.

3. Profayling metodini amalga oshirish uchun vizual psixodiagnostika, diagnostik ekspress-suhbat, neyrolingvistik dasturlash metodlari, tergov faoliyati sohasida ko'p yillik tajribani egallagan yuqori darajadagi tayyorgarlikka ega mutaxassislar jalb etiladi [2].

Bojxona organlari faoliyati davomida profayling metodlaridan samarali foydalanib kelinmoqda, ushb faoliyat davomida bojxona chegaralari orqali harakatlanayotgan shubxa uyg'otuvchi fuqorolarni aniqlashda quyidagilardan foydalaniladi:

1. Kuzatuv.

2. So'rov

Bojxona organi xodimlari chegara bojxona postlaridan harakatlanayotgan shaxslarni bevosita kuzatish orqali shaxslarning xatti-harakatlari, verbal va noverbal belgilarini taxlil qilish orqali shaxslarning psixologik holatini baholash orqali bojxona to'g'risidagi qonunchilikni buzish extimolligi mavjud bo'lgan shaxslarni anqilaydi [3].

Agar profayling sohasida xorij tajribasini o'rganadigan bo'lsak, uni bevosita quyidagi yo'nalishlarga qarab ajratish mumkin:

- kriminal profayling - asosan Yevropa va AQShda. keng tatbiq etilgan;

- transportdagi profayling - asosan Isroil va Rossiyada keng tatbiq etilgan. Kriminal profayling odatda, jinoy xatti-harakatlarni sodir etgan shaxslarning xulq-atvorini o'rganishga qaratilgan yo'nalishdir.

Buyuk Britaniya, Avstriya, Germaniya va boshqa Yevropa mamlakatlari politsiya tizimida faoliyat olib borayotgan psixolog mutaxassislar odatda qotillik jinoyatlarini foshetishda tajribali xodimlarga bu borada amaliy ko'mak berib boradilar. Ular kriminal profayling usulini shaxsning xulqidagi noodatiy harakatlarni qay uslubda amalga oshirgani, hududning geografik joylashuvining o'ziga xos xususiyatlarini, voqea joyida jinoyat sodir etgan shaxs tomonidan qanday izlar qolganini psixologik tahlil qiladilar [4].

Shu bilan birga, jabrlanuvchining turmush tarzi, hayoti davomida erishgan yutuk va muvaffaqiyatsizliklari, shaxslararo munosabatlari, faoliyatining yoʻnalishi hamda undan qoniqish hissi, ruhiy sogʻlomligi, nizoli vaziyatlarda oʻzini tutib turishi, oʻziga xos psixologik fazilatlar, hayotga qarashlari va intilishlari, oiladagi va yaqinlari, doʻstlari, dushmanlari orasidagi oʻzaro munosabatlari, jamiyatda qabul qilingan norma va meyorlarga boʻlgan munosabati va shaxs haqidagi boshqa axborot manbalarini chuqur psixologik tahlil qiladilar va jinoyatni fosh etishga koʻmak beradigan izlanishlar olib boradilar. Ushbu yoʻnalishdan olingan natijalarga tayangan holda jinoyatchi shaxsning psixologik portretini yaratishga harakat qiladilar.

Mamlakatimiz va xorijda nashrdan chiqqan adabiyotlarda koʻp marotaba terrorchining psixologik portretini tuzishga, insonning terrorchilik faoliyati yoʻliga kirishi bosqichlarini aniqlashga, bu faoliyatga yollanuvchilar sifatida jalb etiladigan shaxslar doirasini aniqlashga urinishlar boʻlgan. Ushbu murakkab yaxlitlik oʻrganilgach, terrorchi psixologiyasidagi hamma narsa tushunarli boʻladi va unga qarshi kurash muammosi ishonchli ilmiy asosga ega boʻladi, deb hisoblangan.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, Bojxona organlari faoliyatida profaylingni qoʻllash samaradorligini oshirish borasida quyidagilarni amalga oshirish taklif etiladi:

1. Rivojlanga xorijiy davlatlar tajribasidan kelib chiqqan holda Jinoyatlarni aniqlash va fosh etishda Kriminal profayling yoʻnalishi boʻyicha Bojxona Qoʻmitasining tezkor faoliyat bilan shugʻullanuvchi xodimlarini malaksini oshirish tizimini joriy etish.

2. Bojxona postlarida profayling metodini samaradorligini oshirish maqsadida aeroportlarda IBM Watson va Noldus sunʼiy intellekt tizimlaridan foydalangan holda shaxslarning xulq-atvorlarini tahlil qilishni yoʻlga qoʻyish.

3. Yoʻlovchilarning verbal va noverbal harakatlarini, ichki kechinmalari, harakatlaridagi, ovoz tembridagi oʻzgarishlarni kuzatib ularni tahlil qila oladigan, yoʻlovchilarni potensial xavfli va xavf tugʻdirmaydigan yoʻlovchi turlariga ajrata oladigan malakali xodimlar guruhini tashkil etib, “profayler” lavozimini joriy etish.

Yuqoridagi berilgan takliflarning amalga oshishi mamlakatimiz iqtisodiy xavfsizligini taʼminlashda alohida ahamiyatga ega boʻlgan Bojxona organlari faoliyatida profaylingdan foydalanish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

IQIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Qodirov M.S. Воjхона хизмати ходимлари касбиy faoliyatida profayling texnologiyasini rivojlantirish masalalari. // “Zamonaviy ta’lim” jurnali, 2019. № 11.
2. Бурлуцкий А.Н. Оприминении технологий профайлинга в профессиональной деятельности должностных лиц таможенных органов. Учебное пособие. Ростов н/Д: Российская таможенная академияю ростовский филиал. 2018.- 62 с.
3. В.У.Sheraliyev, M.S.Qodirov va b.q. Giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar va prekursorlarni yashirish holatlari hamda ularni fosh etish usullari. Uslubiy-amaliy qo‘llanma. - T. : VI, 2020 y.
4. Профайлинг в деятельности органов внутренних дел: Учебное пособие / Под.пред В.Л.Цветков. – М., 2014. – С.10

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 11-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-11

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-11

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz